

**DEKONSTRUKSI NILAI HIDUP PASTOR DALAM NOVEL
ORANG-ORANG OETIMU**

***THE DECONSTRUCTION OF PASTOR'S LIFE IN ORANG-ORANG
OETIMOE NOVEL***

Ardi Wina Saputra

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun

Jalan Manggis no 15-17 Madiun

Telp. (0351) 463311

Pos-el: ardiwina.saputra@ukwms.ac.id

(Makalah diterima tanggal 15 Maret 2022 — Disetujui tanggal 31 Mei 2022)

Abstrak: Nilai dalam karya sastra yang disampaikan secara tersirat cenderung tidak menggurui pembaca. Nilai ketuhanan sering disampaikan secara tersurat dalam kotbah dan ceramah agama. Posisi sastra adalah menyampaikan nilai-nilai ketuhanan yang tersirat, salah satunya adalah novel *Orang-orang Oetimoe* karya Felix K Nesi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat nilai tersirat yang diwujudkan dalam dekonstruksi tokoh pastor dalam novel *Orang-orang Oetimoe*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan analisis dekonstruksi dari Jacques Derrida. Hasil penelitian ini adalah wujud dekonstruksi nilai-nilai hidup tokoh Pastor dalam novel "Orang-Orang Oetimoe." Implikasi dari studi ini adalah memberikan penyadaran pada pembaca tentang cara pandang yang tidak dikotomis melainkan variatif dan mampu melihat segala hal di balik realitas.

Kata Kunci: dekonstruksi, pastor, Orang-orang Oetimoe

Abstract: Values in literary works that are conveyed implicitly tend not to patronize the reader. Divinity values are often conveyed explicitly in religious sermons and lectures. The position of literature is to convey implied divine values, one of which is the novel *Orang Otimoe* by Felix K Nesi. This study aims to the implied value embodied in the deconstruction of the priest character in the *Orang Otimoe* novel. The research method used is qualitative research, with deconstruction analysis from Jacques Derrida. The results of this study are a form of deconstruction of the life values of the Pastor in the *Orang-Orang Otimoe* novel. The implication of this study is to provide awareness to the reader about a perspective that is not dichotomous but varied and able to see everything behind reality.

Keywords: deconstruction, priest, *Orang-orang Oetimoe*

PENDAHULUAN

Penjajahan dan penindasan mencetuskan beragam gerakan revolusioner. Sekitar tahun 30 Masehi, Gubernur Kekaisaran Roma yang memimpin wilayah Yudea, yaitu Pontius Pilatus membuat keputusan krusial. Keputusan yang kelak mencoreng namanya sekitar lebih dari dua ribu tahun. Keputusan itu adalah perintah untuk menyalibkan seorang revolusioner dari desa kecil Nazaret tepatnya di Galilea. Penyaliban ini menjadi krusial karena dilaksanakan saat orang-orang Yerusalem mempersiapkan Paskah. Selain itu, orang yang disalibkan adalah pemuda yang sangat revolusioner dan cerdas. Pemuda yang mampu menggabungkan gerakan fisik dan gerakan ideologis sehingga apa yang dilakukannya bergaung dan dikenang secara luas pascapenyaliban-Nya. Gabungan dari gerakan fisik dan ideologis yang sangat terlihat adalah sepekan sebelum perayaan Paskah, orang revolusioner ini masuk ke kota Yerusalem menunggang keledai. Entah disengaja atau tidak, tapi peristiwa ini merupakan peristiwa yang mirip dengan ramalan Zakaria. Di zaman itu, Zakaria merupakan seorang nabi yang disegani sehingga segala ramalan dan pengharapannya sangat dinanti untuk

dinyatakan. Ramalan yang paling dinantikan tentu adalah datangnya seorang Mesias. Mesias merupakan sebutan untuk pembebas yang dinantikan. Membebaskan Yerusalem dan bangsa Yahudi saat itu dari penjajahan Kekaisaran Roma (Amstrong, 2021:3).

Setelah masuk ke Yerusalem menggunakan keledai, orang yang diserukan sebagai Mesias itu kemudian melakukan sebuah tindakan yang sangat tidak lazim yaitu memporak-porandakan bait Allah. Sebuah lokasi yang dianggap suci serta sentral bagi masyarakat di Yerusalem. Orang revolusioner itu marah-marah, membalikkan dagangan, menjungkirbalikkan meja penukar uang dan mengatakan bahwa bahwa bait suci adalah sarang penyamun. Tentu perbuatan ini bukan hanya membuat delegasi pimpinan kekaisaran Roma di wilayah itu resah, tetapi juga membuat imam agung bait suci kebakaran jenggot. Kayafas, seorang imam agung di bait suci yang kebakaran jenggot langsung berkonsolidasi dengan Ponsius Pilatus. Mereka lalu membuntuti arah gerakan revolusioner ini, menyusup dan menghasut salah satu murid-Nya yaitu Yudas Iskariot untuk menyerahkan lelaki revolusioner yang sering disebut sebagai “Guru” bagi pengikutnya. Penangkapan berjalan dengan baik, dan revolusioner itu

diarak untuk kemudian diadili hingga disalibkan. Ketika disalibkan, di atas kepalanya diberikan tanda bertulis “Inilah Yesus, Raja Orang Yahudi” (Amstrong, 2021:5).

Dua puluh tahun pascawafatnya Yesus, seorang bernama Saulus dari Tarsus sungguh benar-benar terilhami untuk melanjutkan gerakan Yesus (Amstrong, 2021:10). Sesungguhnya apa yang disebut dengan gerakan Yesus? Gerakan ini merupakan gerakan yang mendasarkan prinsip pada keadilan, belas kasih, dan utamanya saling berbagi (Hazleton, 2020:90). Dalam masa penjajahan, berbagi adalah hal yang langka. Masyarakat agraris pramodern mana pun pasti merasakannya.

Kesetaraan kedudukan, universalitas, bela rasa, saling mengasihi serta semangat berbagi merupakan dasar bagi gerakan Yesus. Gerakan Yesus pada awalnya beragam, tidak tunggal. Setiap kelompok atau sekte memiliki pemahaman dan pemaknaan terhadap gerakan ini. Ada yang masih dekat dengan hukum Taurat tapi ada yang sama sekali berbeda. Menurut Paulus menulis dua puluh tahun pascawafatnya Yesus. Ini dapat dikategorikan sebagai penginjil pertama. Empat injil Kanonik ditulis lebih lama. Injil Markus ditulis pada akhir tahun 60-an, Injil Matius dan Injil

Lukas ditulis tahun 80 dan 90, sedangkan Injil Yohanes ditulis tahun ke 100. Empat Injil ini terpengaruh oleh Perang Yahudi tahun 66-73 yang mengakibatkan penghancuran bait suci (Amstrong, 2021:15). Penginjil merupakan para penulis yang menggunakan nama orang karismatik saat itu. Injil-injil ini. Pascaperang Yahudi melawan Roma, para rabi akan mengubah agama yang berpusat pada bait suci menjadi berpusat pada kitab. Kitab suci dan beragam perangkat simbolisnya menjadi penanda atas gerakan Yesus dari masa ke masa. Seiring berjalanya waktu, gerakan Yesus pun bertransformasi menjadi lembaga, mendemonstrasikan ritual yang dilakukan komunitas, hingga jadilah agama. Dua agama yang didasari oleh gerakan Yesus adalah Katolik dan Kristen Protestan. Perbedaan utamanya terletak pada pimpinan agama tersebut. Kristen Protestan dipimpin oleh Pendeta dan kumpulan sidang jemaat. Di sisi lain, Kristen Katolik dipimpin oleh Pastor yang terkonsolidasi secara hirarkis oleh struktur Kepausan yang berpusat di Vatikan. Pastor merupakan biarawan yang ditugaskan untuk memimpin umat Katolik di suatu wilayah, termasuk di gereja-gereja Indonesia.

Sejak awal abad ke enambelas, orang-orang Portugis membawa agama

Katolik ke daerah kepulauan, khususnya nusantara (Vlekke, 2013: 10). Mereka merupakan biarawan yang bergabung bersama kapal dagang. Namun pertengahan tahun 1600, serikat dagang Belanda bernama VOC mengambil alih daerah kepulauan termasuk mendegradasi keberadaan kaum Katolik (Tondiwidjojo, 1995:2). Akibat korupsi yang berkepanjangan, tahun 1800 VOC runtuh. Tahun 1807, Gubernur Jendral Herman Williem Daendels diberi instruksi dari Belanda untuk memberi perlindungan terhadap seluruh aliran agama (Tondiwidjojo, 1994:12). Berdasarkan kronik perjalanan Ordo Santa Ursulin di Pulau Jawa, diperoleh catatan bahwa pada tahun 1828, bangunan katedral di Weltevreden atau Batavia telah ludes terbakar (Lianto, 2020:5). Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1828, bangunan Gereja Katolik telah terbentuk di Indonesia atau Hindia Belanda saat itu. Keberadaan Gereja Katolik menandakan bahwa biarawan atau yang kelak disebut sebagai Rama, mulai masuk ke Hindia Belanda. Pada tahun 1835, tercatat ada seorang Rama Lazarist pertama bernama Yohanes Gabriel Preboyre, C.M yang singgah ke Batavia dan Surabaya (Tondiwidjojo, 1994b:15).

Setelah diberlakukannya kebijakan politik etis di Hindia Belanda, banyak

para Rama dari Belanda yang dikirim ke Hindia Belanda (Tondiwidjojo, 1996:53). Dalam jejak misionaris Lazaris, tercatat bahwa pada tahun 1923, Rama Lazaris, Rama Karmelit, dan Suster Ursulin naik Kapal Johan de Witt menuju *Oost Indie* atau Indonesia (Tondiwidjojo, 1994b:78). Kehadiran para Rama ini tentunya berkelindan dengan pertambahan jumlah umat Katolik. Bahkan, umat juga ada yang berkeinginan untuk meneladani mereka, menjadi Rama. Ignatius Dwijasoesta merupakan Rama Kongregasi Misi Pertama yang berasal dari Indonesia. Dia ditabiskan pada 27 Juli 1940 di Seminari Tinggi Paningen-Belanda (Tondiwidjojo, 1995:35). Setelah ditabiskannya Rama Dwijasoesta, ditabiskan pula Rama-Rama lain yang berasal dari Indonesia.

Pada dasarnya Pastor atau yang disebut Rama merupakan pemimpin umat Katolik. Rama diharapkan mampu mengembalakan umatnya menuju ajaran Yesus, yang mengedepankan cinta kasih. Dalam gereja Katolik juga dikenal Ajaran Sosial Gereja yang mengedepankan cinta kasih pada sesama (Lalena, 2016:3). Seorang Rama juga menjadi panutan bagi umat yang dipimpinnya. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, semuanya merindukan figur seorang Rama dalam persekutuan gereja untuk membawa

hidup rohani umat ke arah yang lebih baik. Seorang yang menjadi Rama juga diwajibkan untuk hidup membiara serta selibat. Hal itu dimaknai sebagai bentuk keterlepasan terhadap segala hal yang bersifat duniawi.

Seiring perkembangan waktu dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, godaan pada seorang Rama tentu semakin dahsyat. Sisi manusia atau yang sering disebut sebagai “kedagingan” seringkali menjadi godaan utama untuk bersetia dalam jalan panggilan. Sisi tersebut dikemas dalam salah satu tokoh yang terdapat pada Novel “Orang-Orang Oetimoe” karya Felix K. Nesi.

Sastra merupakan alternatif terhadap kenyataan (Teuw, 2013:10). Sastra menawarkan realitas baru yang melampaui realitas lama. Proses imajinasi dalam karya sastra digabungkan kondisi realitas lama membuat sastra memiliki sebuah realitas baru yang disajikan oleh penulis pada pembaca. Bentuk dari realitas baru tersebut sangat beragam, mulai dari mengafirmasi realitas sebelumnya atau mengafirmasi realitas lama hingga mendekonstruksi realitas lama.

Dekonstruksi merupakan pembongkaran yang dilakukan dalam teks. Pembongkaran tersebut dilihat untuk meninjau segala kemungkinan baru

yang dihasilkan oleh teks. Dekonstruksi dilandasi pada kecurigaan terhadap pesan-pesan yang tersaji dalam teks baik secara tersirat maupun secara tersurat. Pembongkaran segala unsur dalam teks ini kemudian memberikan kemungkinan baru untuk mengkonstruksi sebuah makna baru berdasarkan hasil pembongkaran tersebut.

Sebagai penulis, Felix mendekonstruksi tokoh Pastor atau Rama yang cenderung identik dengan kesalehan. Felix menampilkan tokoh Rama yang cenderung apa adanya, bahkan sebagai manusia biasa. Sebagai seorang penulis Katolik, tentu Felix memiliki *skemata* dan imaji tersendiri ketika mendekonstruksi tokoh Rama dalam novelnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dekonstruksi nilai hidup seorang Rama dalam novel *Orang-Orang Oetimoe* karya Felix K. Nesi.

Penelitian terdahulu sekaligus termutakhir mengenai dekonstruksi dalam karya sastra dilakukan oleh Andriyani (2022) berjudul *Dekonstruksi Sosial dalam Novel De Da Peci Code karya Ben Sohib*. Hasil dari penelitian ini adalah pembongkaran terhadap kritik atas nilai-nilai sosial, khususnya yang berkaitan dengan simbolisasi dan religiositas dalam masyarakat. Seringkali simbolisasi dan religiositas dianggap

memiliki kesakralan tertentu tetapi pada faktanya sisi manusiawi tetaplah ada pada pemakai simbol-simbol tersebut.

Penelitian terbaru selanjutnya dilakukan oleh Pangesti, Candra, Fina, dan Yeni (2022) dengan judul *Keindahan yang Semu: Analisis Dekonstruksi Jaques Derrida*. Penelitian ini membongkar kecantikan dan kenormalan sebagai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Objek penelitian ini adalah Novel Maya yang digunakan untuk menemukan wujud pembongkaran kecantikan dan kenormalan dalam masyarakat. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa pembongkaran atas nilai-nilai kecantikan dan kenormalan yang terdapat pada masyarakat. Dampak dari penelitian ini adalah kesadaran pada masyarakat untuk melihat segala hal secara lebih kritis.

Dua penelitian tersebut memberikan kesadaran kritis pada masyarakat mengenai peristiwa sosial dalam masyarakat. Namun keduanya belum mengangkat nilai hidup Pastor sebagai saah satu pemimpin salah satu agama di Indonesia. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini berusaha untuk mengangkat salah satu simbolisasi pemimpin agama, khususnya Pastor yang disajikan dalam novel. Implikasi dan dampak dari penelitian ini adalah

memberikan penyadaran pada masyarakat untuk mampu melihat lebih jernih dan berimbang tentang simbolisasi rohaniawan dalam masyarakat. Implikasi berikutnya adalah memberikan penyadaran bagi rohaniawan agar menjaga simbolisasi hingga legitimasi yang telah tersemat dalam diri begitu berat serta menyadarkan kembali pada ekspektasi dan harapan masyarakat yang begitu besar pada sosok rohaniawan untuk mencapai kesalehan. Dampak berikutnya adalah sebagai penyadaran agar tidak sampai kejadian dalam novel tersebut terjadi dalam kehidupan nyata demi terciptanya kerukunan dan ketentraman bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan dekonstruksi nilai hidup Pastor dalam Novel “Orang-orang Oetimu” karya Felix K Nesi.

LANDASAN TEORI

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai analisis struktural dan juga teori mengenai dekonstruksi yang dicanangkan oleh Jacques Derrida. Analisis struktural aktansial dilakukan untuk membedah simbol-simbol. Dengan membedah simbol-simbol yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu, maka dapat terlihat jelas proses

pemaknaan, penilaian, dan prebelokan tanda (Fashri, 2014: 61). Pada dasarnya analisis aktansial melihat relasi antara subyek-obyek. Relasi subyek-obyek bertalian dengan relasi antara tujuan dan cita-cita tokoh. Pada relasi tersebut terlihat jelas pengirim dan penerima. Pengirim merupakan hal yang memotivasi tokoh untuk memperoleh cita-citanya sedangkan penerima merupakan hal yang merasakan dampak dari cita-cita tersebut. Dalam mencapai cita-cita atau tujuan terdapat anti subjek dan penghalang yang menghalangi tokoh. Di sisi lain juga terdapat penolong yang menolong tokoh untuk menggapai cita-citanya.

Dinamika tokoh dalam menggapai tujuannya membuat tokoh mengambil sikap. Sikap inilah yang kemudian disorot melaluiacamata dekonstruksi.

Penerapan dekonstruksi dalam karya sastra yaitu dengan cara membaca karya tersebut secara utuh kemudian menandai dan menemukan konflik utama. Berdasarkan konflik utama itulah, dilihat kembali segala unsur naratif pembentuk, penyelesaian, hingga hasil dari konflik itu. Dekonstruksi ditemukan melalui cara tokoh dalam memulai hingga mengatasi konflik utama yang dihadapinya. Cara tersebut cenderung linier dan konvensional atau malah bersifat

dekonstruktif atas nilai-nilai serta keugaharian yang telah menjadi konsensus dalam masyarakat.

Aspirasi utama dekonstruksi adalah menyingkap makna-makna yang dipinggirkan, diabaikan, atau disembunyikan (Haryatmoko, 2016:45).

Nilai hidup yang terdapat atau disepakati secara konvensional oleh masyarakat sekitar kemudian ditinjau kesamaannya dengan nilai hidup yang disajikan dalam novel. Ketika terdapat ketidaksamaan nilai hidup yang diutopiakan oleh masyarakat secara konvensional dengan nilai hidup yang dimiliki tokoh dalam novel maka disitulah terdapat dekonstruksi nilai hidup. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk membongkar dekonstruksi nilai hidup tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postmodernisme (Cresswel, 2014:9) Sumber data berupa novel “Orang-Orang Oetimoe” karya Felix K. Nesi. Data dalam penelitian ini berupa kalimat dan paragraf yang terdapat dalam novel “Orang-Orang Oetimoe” karya Felix K. Nesi. Teknik

pengumpulan data berupa studi pustaka. Analisis data dilakukan secara dua tahap yaitu (1) analisis struktural aktansial, kemudian (2) analisis dekonstruksi Derrida.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada wujud dekonstruksi yang disajikan oleh penulis sastra pada nilai hidup tokoh Pastor. Untuk mencapai pembahasan utama tersebut, terdapat butir butir pembahasan yaitu (1) identitas novel, (2) analisis aktansial, (3) wujud dekonstruksi.

Identitas Novel

Novel *Orang-orang Oetimoë* karya Felix K. Nesi merupakan novel etnografis yang menggambarkan kondisi masyarakat perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 1990-an. Novel ini memenangkan Sayembara Novel DKJ berkat kebaruan dalam estetika bentuk dan isi. Secara bentuk novel ini cukup segar. Sastra merepresentasikan kebudayaan (Maryaeni, 2005:6). Banyak sekali budaya NTT dalam Novel ini. Tokoh yang disajikan beragam serta tidak mendominasi tapi saling mengisi satu dengan yang lain. Alur penceritaannya pun campuran tapi mudah untuk dimengerti. Secara isi, estetika novel ini

ada pada penggambaran masyarakat Nusa Tenggara Timur di sekitaran tahun 1990-an. Kondisi masyarakat kecil, lengkap dengan kebiasaan-kebiasaannya yang cukup humoris digambarkan dengan jelas oleh Felix melalui novelnya. Tokoh-tokohnya merupakan masyarakat Oetimoë di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Salah satu dari masyarakat tersebut bernama Rama Yosef. Ia merupakan biarawan muda yang sangat tampan dan menjadi idola kaum hawa. Dikisahkan Rama Yosef adalah Rama yang baru dua tahun ditabiskan menjadi imam. Ia mendapat anugerah berupa surat pemindahan dari Paroki Santo Ferdinandus ke SMA Santa Helena. Pemindahan yang cukup cepat dari Uskup Agung mengingat usia Rama Yosef yang masih teramat muda dan ia belum merasakan pahitnya menjadi Rama muda. Perpisahan Rama Yosef dengan jemaat di Paroki Santo Ferdinandus dirayakan dengan meriah. Rama-Rama lain seangkatanya memberikan ucapan karena terbebas dari belunggu Rama senior. Namun, umat harus bersedih karena ia harus merelakan Rama yang tampan pindah tugas.

SMA Santa Helena adalah SMA yang miskin karena memiliki ratusan siswa dengan sembilan guru. Dulunya

sekolah ini dikelola oleh susteran Kongregasi Hati Suci. Namun karena suster-suster lebih banyak mengurus pengungsi di Atambua akibat perang Timor-Timor, sekolah ini terbengkalai. Tidak jarang masyarakat setempat menjadikan SMA Santa Helena sebagai simbol untuk menakut-nakuti anaknya yang nakal. Begitu buruknya kondisi sekolah ini sehingga Rama Yosef memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak untuk memperbaiki sekolah.

Analisis Aktansial

Pesan dalam sastra disampaikan secara tersirat dan tersurat. Pesan yang disampaikan secara tersirat tidak didaktis dan membuat pembaca tidak merasa digurui (Ismawati, 2013:3). Ketika mengungkap pesan tersirat, peneliti sastra harus mampu membongkar simbol yang tersurat dalam teks (Rokhmansyah, 2014:7). Untuk melihat hubungan antar simbol yang disajikan pada tokoh Rama Yosef, peneliti menggunakan analisis aktansial. Analisis aktansial merupakan temuan penelitian yang berkaitan dengan tahapan dekonstruksi. Analisis aktansial bahkan merupakan tahap awal dari dekonstruksi yang bertujuan untuk memetakan posisi tokoh secara struktural dalam menghadapi konflik. Berikut

wujud analisis aktansial dalam penelitian ini:

Analisis struktural aktansial dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan kondisi tokoh Rama Yosef sebagai subjek yang berusaha untuk meraih objek yaitu membangun SMA Santa Helena. Pengirim subjek tersebut adalah Uskup Agung melalui surat keputusan yang diterbitkan atas namanya.

Penerima manfaat dari objek yang dikerjakan oleh Rama Yosef adalah siswa-siswi SMA Santa Helena. Siswa-siswi di sekolah ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai masyarakat setempat karena pada kenyataannya ketika sekolah SMA Santa Helena meraih kesuksesan, masyarakat setempat malah terpinggirkan. Anti subjek adalah penyakit, khususnya penyakit demam yang melanda Rama Yosef. Nantinya penyakit inilah yang benar-benar menjerumuskan Rama Yosef dalam dosa.

Penolong Rama Yosef untuk mewujudkan cita-citanya adalah donatur.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Rama Yosef adalah melakukan perbaikan finansial. Perbaikan finansial diawali dengan cara mencari penderma atau donatur untuk memperbaiki kondisi SMA Santa Helena. Strategi ini dilakukan dengan menulis surat dengan bahasa yang perih, mendayu-dayu serta menghujam jantung sehingga mampu mengetuk pintu hati para donatur. Kepiawaian Rama Yosef ternyata berhasil. Dana pun didapatkannya sehingga Rama Yosef dapat segera melakukan perbaikan infrastruktur fisik seperti atap bocor, tembok retak, taman bunga, kolam, air mancur, hingga pos satpam. Kemudian, Rama Yosef juga melakukan perbaikan infrastruktur non fisik. Nantinya infrastruktur nonfisik inilah yang mengakibatkan ia lalai atas misi mulianya.

Penolong berikutnya adalah Silvy. Tokoh Silvy merupakan siswi yang cerdas sekaligus bunga desa. Dia dikagumi banyak orang atas kecantikan dan kecerdasannya. Lambat laun, Rama Yosef pun diam-diam mengagumi Silvy dan inilah yang membawanya ke arah marahabahaya secara keimanan. Meskipun demikian, sosok Silvy merupakan penolong ketika Rama Yosef sakit. Penolong ketiga Rama Yosef adalah Tanta Yuli. Tanta Yuli merupakan

juru masak di ruangan pastoral. Ia juga turut membersihkan ruangan itu sekaligus menjadi asisten Rama Yosef saat Rama Yosef sakit.

Penghalang Rama Yosef untuk mewujudkan misinya ada dua yaitu Maria dan hawa nafsunya. Maria merupakan cinta pertama Rama Yosef bahkan saat ia masih menjadi Frater. Maria inilah yang membuat Rama Yosef jatuh sakit karena perempuan itu telah mati. Penghalang berikutnya adalah hawa nafsu. Nafsu ini tidak hanya nafsu ragawi atau orgasme jasmani tetapi juga nafsu ekspansionalnya dalam mengembangkan sekolah yang semakin lama semakin jauh dari kasih serta prinsip dasar pendidikan. Cara Rama Yosef menyikapi penghalang tujuannya ini yang menjadi sumber utama dekonstruksi terhadap nilai-nilai kerahiman dan keguharian ilahiah seorang Rama.

Wujud Dekonstruksi

Dekonstruksi terhadap tokoh Rama Yosef dalam novel *Orang-Orang Oetimu* ternyata dapat dilihat dari aspek penghalang subjek untuk meraih cita-cita. Aspek penghalang pertama adalah tokoh Maria. Tokoh ini dikisahkan sebagai kekasih Yosef saat menjadi Frater. Cinta mereka harus kandas lantaran Maria tak ingin mengganggu niat Yosef untuk

menjadi seorang Rama yang menggembalakan umat sehingga Maria juga memutuskan untuk menikah dengan laki-laki lain. Namun kenyataannya Rama Yosef dan Maria tinggal di Paroki yang sama sehingga kerohanian utuh Rama Yosef tergotha. Pada dasarnya manusia memiliki dua orgasme yaitu orgasme spiritualitas dan orgasme jasmani. Ketika seseorang memutuskan untuk hidup selibat apalagi menjadi biarawan, orgasme spiritualitasnya harus lebih dominan daripada orgasme jasmaniah. Orgasme spiritualitas ini berwujud macam-macam, mulai dari kerohanian hingga intelektualitas. Di sisi lain, orgasme jasmaniah berwujud pengalaman mengindra yang mengakibatkan kepuasan fisik atau jasmani. Orgasme jasmaniah yang lebih dominan yang dimiliki oleh Rama Yosef ditunjukkan dalam kutipan berikut.

“Rama Yosef menjadi begitu gemas, begitu mencintai Maria, dan entah apa yang merasukinya, ia mendekati perempuan itu, memeluk lehernya dan menciumnya. Itulah terakhir kali Rama Yosef melihat Maria masih bernafas” (Nesi, 2019)

Pada kutipan tersebut disampaikan bahwa Rama Yosef tak kuasa menahan hawa nafsunya sehingga dia mencium Maria. Ciuman ini tak disangka ternyata bagaikan tanda perpisahan selamanya untuk Rama Yosef. Pascakematian Maria, Rama Yosef sakit karena kepikiran. Ia lantas demam sehingga mengigau. Saat mengigau, ada Silvy yang mendengarnya. Sebagai gadis muda yang memiliki hormon berlebih, Silvy terangsang dan menindaklanjuti di kamar. Namun siapa sangka, saat Silvy melakukan orgasme, Rama Yosef memergokinya.

“Laki-laki itu berdiri di pintu dan menatap tubuh Silvy yang melengkung. Derit pintu saat dibuka membuat Silvy terkejut dan membuka matanya. Kini mereka bertatapan. Satu detik. Dua detik. Sedetik kemudian laki-laki itu menyelinap masuk dan menutup pintu. Belum sempat Silvy berpikir harus apa, kepala laki-laki itu telah bersarang di selangkanganya yang terbuka lebar” (Nesi, 2019)

Perbuatan tersebut menunjukkan nafsu lagi yang tidak sesuai dengan kehidupan kaum selibat. Meskipun pelaku sedang mengigau, tapi laku gerak yang demikian semakin memperbesar sifat “kedagingan” atau hawa nafsu manusia.

Hawa nafsu tentu berkelindan dengan keserakahan. Sifat serakah Rama Yosef memancingnya untuk membuat kebijakan yang kurang humanis serta tidak membina. Kebijakan tersebut adalah memberhentikan guru tua dan dua guru muda yang sering protes. Proses pemberhentian itu tidak akan terjadi apabila Rama Yosef berhasil melakukan pembinaan terhadap guru-gurunya. Meskipun dalam hal ini, Rama Yosef berposisi sebagai pimpinan, tapi biar bagaimanapun ia tetaplah seorang Rama yang harusnya mengedepankan belas kasih daripada segala hal yang bersifat duniawi. Hawa nafsu ternyata berkaitan dengan keserakahan. Dampak dari keserakahan adalah kutipan berikut.

“Dengan pesangon yang cukup, Rama Yosef memberhentikan satu orang guru yang telah tua, dan dua orang guru muda yang masih produktif tetapi suka protes. Ia lalu membuka

lowongan pekerjaan dan menerima empat orang sarjana muda yang penurut”

(Nesi, 2019)

Pada hakikatnya pendidikan adalah mengubah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Ada proses transformasi pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dalam hal pengetahuan aspek yang diutamakan bukan sekadar aspek kognitif saja tetapi juga aspek afeksi. Dalam aspek afeksi, pendidikan berarti pemberadaban. Kehadiran pendidikan Katolik di wilayah Hindia Belanda sebagai salah satu wujud politik etis dengan semboyan *God, Glory, Gospel*. Pendidikan Katolik membawa misi pemberadaban warga pribumi untuk mengenal pengetahuan dan etika. Sebagai markas pemberadaban, sekolah Katolik memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk habitus yang beradab pada seluruh anggota sekolahnya. Habitus yang baik dapat terbentuk melalui teladan. Sebagai pimpinan tertinggi sekolah Santa Helena, teladan seharusnya ditunjukkan oleh Rama Yosef. Teladan yang penuh kasih dan bersifat mendidik. Rama Yosef harus memberi kesempatan bagi pegawainya yang kurang cakap dan yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri, tidak sekadar diganti

begitu saja. Pegawai hendaknya dimanusiakan selayaknya manusia. Prinsip humanisme atau memanusiakan manusia harus menjadi garda terdepan dalam pendidikan Katolik. Mengesampingkan ego dan keserakahan harus diteladankan sejak dalam pimpinan.

“Sementara itu, setiap bulan, ada tiga sampai lima anak yang bunuh diri karena tidak lulus seleksi masuk sekolah itu –ada yang menggantung lehernya di kamar mandi, ada yang minum racun rumput, ada yang membakar diri dengan minyak tanah, ada juga yang melompat ke dasar jembatan Liliba” (Nesi, 2019)

Dampak dari keserakahan berikutnya adalah ketidakmampuan warga sekitar yang berstatus ekonomi menengah ke bawah untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Tes masuk pendidikan yang teramat sulit membuat sekolah menjadi prestisius. Tes tersebut hanya dapat ditempuh oleh remaja yang benar-benar cerdas. Remaja yang tidak memiliki kesempatan untuk les dan tidak mendapatkan akses pengetahuan yang memadai akhirnya tersingkir dari

Sekolah Santa Helena. Dampaknya ternyata sangat mematikan bagi psikologi anak, anak-anak bunuh diri karena putus asa. Keserakahan juga membuat sekolah seperti industri.

“Sementara sekolah itu semakin tersohor dan mendatangkan siswa-siswi baru, anak-anak nelayan, kuli pelabuhan, para pelacur, dan para pekerja kasar lain harus keluar dari sekolah itu. Biayanya telah menjadi lebih mahal empat kali lipat. Jikapun bisa mendapatkan beasiswa yang ditawarkan, kewajiban untuk tinggal di asrama membuat mereka berpikir dua puluh dua kali untuk bertahan. Sebagai anak orang miskin, mereka tidak bisa tinggal di sekolah bahkan untuk setengah hari. Sesudah jam sekolah berakhir, ada sangat banyak pekerjaan yang menanti mereka di rumah” (Nesi, 2019)

Sebagai industri, sekolah bertransformasi dari misi awalnya yang mendidik menjadi laba rugi. Industrialisasi sekolah bergantung

sepenuhnya pada pemimpin. Kehadiran Rama sebagai pimpinan sekolah Katolik diharapkan agar kebijakan yang diambil jauh dari unsur laba rugi. Hidup selibat seorang Rama membuatnya terlepas dari hal-hal duniawi. Hal ini berbeda jika sekolah dipimpin oleh kaum awam. Apabila sekolah dipimpin oleh kaum awam, ada kecenderungan untuk menerapkan sistem laba-rugi semaksimal mungkin. Sedikit banyak kaum awam masih memikirkan tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Kewajiban menghidupi keluarga tentu tidak ada pada diri seorang biarawan. Kehidupan selibat yang membuatnya terlepas dari aspek keduniawian harusnya mampu membuat kebijakan Rama Yosef berterima bagi warga miskin di sekitar Sekolah Katolik Santa Helena. Namun sayang, keserakahan telah membuatnya terlalu memikirkan laba rugi sehingga ia tidak bisa menyelamatkan kaum miskin di sekitarnya yang butuh pendidikan berkualitas.

SIMPULAN

Gerakan Yesus yang dimulai dari Yerusalem merupakan sebuah gerakan yang membawa nilai kesetaraan, keadilan, dan juga cinta kasih. Gerakan ini kemudian berkembang, melakukan ritus komunal, dan melembaga menjadi

agama. Dua agama yang sekarang ini masih ada yang diilhami oleh gerakan ini adalah agama Kristen dan Katolik.

Kedatangan agama Katolik ke Indonesia sejak ekspansi Portugis hingga Belanda sesungguhnya membawa misi perdamaian. Biarawan Katolik datang bersama para pedagang yang mengikuti jalur rempah ke beragam kepulauan termasuk kepulauan Nusantara. Misi mereka adalah menyebarkan agama Katolik danewartakan injil. Sebagai sebuah agama baru, kehadiran mereka diiringi dengan kegiatan sosial lainnya seperti membangun sekolah dan rumah. Politik etis dengan visi God, Glory, Gospel datang ke nusantara dengan tujuan memberadabkan bumi putera. Pemberadaban utama adalah melalui pendidikan. Pimpinan pendidikan di sekolah Katolik cenderung adalah para biarawan atau yang disebut dengan Rama.

Rama diberikan mandat untuk memimpin karena keterlepasannya dari hal-hal duniawi, khususnya keluarga. Hal tersebut diharapkan agar Rama tidak memikirkan hal-hal keduniawian dan fokus pada misinya. Apabila seorang Rama diberikan tugas untuk mengembangkan sekolah, sekolah yang dikembangkan diharapkan menjadi sekolah yang maju tapi tetap berterima

bagi segala kalangan. Seiring berjalanya waktu, jumlah biarawan Katolik semakin bertambah dan setelah Indonesia merdeka banyak biarawan serta biarawati yang bukan orang Indonesia kembali ke daerah asalnya. Misi pun diembankan pada Rama dari Indonesia.

Novel *Orang-orang Oetimu* menceritakan dinamika masyarakat di Kupang pada tahun 1990-an. Salah satu dinamika tersebut adalah tokoh Rama Yosef. Felix K. Nesi penulis novel *Orang-Orang Oetimu* berani mendekonstruksi tokoh Rama. Dia berani menyajikan sosok Rama Yosef secara manusiawi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, terdapat dua penyebab Rama Yosef melupakan kerohaniannya. Penyebab itu adalah hawa nafsu dan keserakahan. Hawa nafsu disebabkan oleh keterikatannya terhadap kekasihnya yaitu Maria, sedangkan keserakahan disebabkan oleh keinginannya yang mengembangkan sekolah Santa Helena. Obsesi mengembangkan sekolah Santa Helena sangat baik tapi obsesi yang berlebihan justru membawa petaka. Petakanya adalah anak-anak di sekitar sekolah tersebut sampai bunuh diri karena tidak bisa masuk sekolah itu, terlebih anak nelayan dan pelacur yang tidak bisa

mendapatkan pendidikan mewah di daerahnya. Sekolah diubahnya seperti industri dengan menerapkan sistem laba rugi, bukan lagi humanis yang mampu menolong sesama manusia yang terpinggirkan untuk dapat mengenyam pendidikan.

Dekonstruksi tokoh Rama dalam novel *Orang-orang Oetimu* bukan untuk mendegradasi sosok Rama melainkan untuk mengajak pembaca melihat sisi “kedagingan” seorang biarawan. Penulis juga memperlihatkan realitas kehidupan. Sastra tidak hanya menyajikan sisi terang dan gelap saja melainkan membuka Pandora warna lain dalam kehidupan. Sisi dikotomis berupa gelap dan terang atau baik dan buruk sudah bukan lagi menjadi keutamaan. Sama halnya dengan kosmologi yang tampak dari bumi, ada siang dan ada malam, tapi ada juga subuh dan magrib semuanya berkelindan menjadi satu kesatuan waktu. Melalui tokoh Rama Yosef, Felix mencoba menyajikan realitas tersebut.

Fungsi sastra adalah mendidik dan menghibur. Sebagai novel, *Orang-orang Oetimoe* tentu menghibur pembaca. Di sisi lain, novel ini juga memiliki edukasi yang tinggi meski tidak ada kalimat yang menggurui. Edukasi tersebut dapat dilihat dari sosok tokoh-tokoh yang disajikan, termasuk tokoh Rama Yosef. Penulis

memberikan pesan bagi umat Katolik bahwa tanggung jawab menjadi Rama bukanlah main-main. Semakin tinggi tanggung jawab yang diberikan pada seorang Rama, semakin tinggi pula dampak sosialnya terhadap masyarakat di sekitarnya. Felix memberikan pengingat melalui tokoh seorang Rama yang pada dasarnya meneruskan arah gerakan Yesus yaitu kesetaraan, saling berbagi, dan kasih. Ini bentuk kepedulian Felix terhadap kepercayaannya.

Dekonstruksi pada dasarnya tidak sekadar merusak tapi juga melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi yang ditimbulkan adalah mengedukasi pembaca agar tidak terjebak pada hawa nafsu terlebih keserakahan. Rekonstruksi yang sangat konstruktif juga terdapat pada manajemen sekolah. Manajemen di sekolah seharusnya didasari oleh belas kasih, kesetaraan hak dan kewajiban, serta saling berbagi. Dengan demikian, tidak ada kematian yang ditimbulkan dan dapat menyahterahkan masyarakat di sekitar sekolah tersebut berdiri. Dekonstruksi tokoh Rama dalam novel *Orang-orang Oetimu* menstimulus pembaca untuk melakukan refleksi konstruktif terhadap laku gerak tokoh Rama yang disajikan. Selain itu dekonstruksi juga memberikan penyadaran bagi rohaniawan atas

legitimasi masyarakat padanya sehingga harus benar-benar menjaga sebaik-baiknya kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat pada dirinya dengan cara memberikan teladan melalui laku hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, K. (2021). *Santo Paulus: Rasul yang Dicela dan Dicinta*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andriyani, Noni. (2022) "Dekonstruksi Sosial dalam Novel Hikayat The Da Peci Code Karya Ben Sohib." *Sajak* 1, no. 1: 16-24.
- Cresswel, JW. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. In Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fashri, F. (2014). *Piere Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hazleton, L. (2020). *Panggil Aku Maryam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ismawati, E. (2013). *Pengajaran Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lalena, F. F. (2016). *Konsep Transmodernisme Enrique Dussel dan Ajaran Sosial Gereja*. Universitas Katholik Pharayanan.
- Lianto, C. (2020). *Jejak Cinta: Perjalanan Ursulin Merintis Pendidikan di Jawa Abad ke-19*.

Jakarta: Kosa Kata Kita.

Maryaeni. (2005). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nesi, F. K. (2019). *Orang-orang Oetimoe*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Pangesti, N. R., Putra, C. R. W., Hiasa, F., & Andriani, Y. Y. (2022). Keindahan yang Semu: Analisis Dekonstruksi Derrida. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 10(1), 80-94.

Rokhmansyah, A. (2014). *Studi dan Pengkajian Sastra: Penilaian Awal Terhadap Ilmu Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Teuw, A. (2013). *Sastra dan Ilmu Sastra*. Bandung: Pustaka Jaya.

Tondiwidjojo, J. (1994a). *Menapak Jejak Misionaris Lazaris 1923-1935*. Surabaya: Yayasan Sanggar Bina Tama.

Tondiwidjojo, J. (1994b). *Menapak Jejak Misionaris Lazaris 1936-1945*. Surabaya: Yayasan Sanggar Bina Tama.

Tondiwidjojo, J. (1995). *Menapak Jejak Misionaris Lazaris 1946-1953*. Surabaya: Yayasan Sanggar Bina Tama.

Tondiwidjojo, J. (1996). *Menapak Jejak Misionaris Lazaris 1954-1970*. Surabaya: Yayasan Sanggar Bina Tama.

Vlekke, B. (2013). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.